

v.2, n.4, 2025 - Abril

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA DA VITAMINA B12 NO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

PHARMACOLOGICAL INTERVENTION OF VITAMIN B12 IN AUTISM SPECTRUM DISORDER

Paola de Lima Cardoso¹

Revista O Universo Observável

DOI: 10.5281/zenodo.15268458

[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.15268458)

¹Farmacêutica formada pela universidade luterana do Brasil Ulbra Canoas, com pós em estética E cosmetologia, pós em estética corporal, especialização em harmonização facial em Harvard EUA, resolvi falar sobre o assunto pois tenho um filho autista de 5 anos e vivo 24h a dificuldade de uma criança não verbal e como a B12 tem sido importante para avanço na rotina dele.

E-mail: paolalcardoso@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009000100726464>

**INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA DA VITAMINA B12 NO TRANSTORNO
DE ESPECTRO AUTISTA**

Paola de Lima Cardoso

Fonte: <https://saude.ig.com.br/2019-08-27/10-alimentos-com-vitamina-b12-para-incrementar-sua-alimentacao-e-sua-saude.html>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

O presente estudo aborda sobre o tem do transtorno do Espectro Autista (TEA) e a vitamina B12. O transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, marcado por comprometimentos nas habilidades de comunicação social e pela presença de padrões de comportamentos estereotipados, repetitivos e restritos. O presente estudo objetivou analisar a contribuição da vitamina B12 em pacientes com o diagnóstico de TEA. Enquanto metodologia foi realizada uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e narrativa. Os resultados demonstraram que, há evidências de vários estudos sugerem que crianças com TEA diferem de crianças normais em termos de ingestão alimentar e níveis plasmáticos de folato e vitamina B12, que desempenham papéis cruciais na função cognitiva. A vitamina B12 é um cofator importante envolvido no sistema antioxidante e na metilação no nível celular. Portanto, acredita-se que o tratamento com B12 pode ser eficaz no tratamento de crianças com autismo e/ou na melhora de vários sintomas.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Vitamina B12. Cérebro.

ABSTRACT

This study addresses the topic of Autism Spectrum Disorder (ASD) and vitamin B12. Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder marked by impairments in social communication skills and the presence of stereotyped, repetitive, and restricted behavior patterns. The present study aimed to analyze the contribution of vitamin B12 in patients diagnosed with ASD. As a methodology, a bibliographic, qualitative, and narrative research was carried out. The results demonstrated that there is evidence from several studies suggesting that children with ASD differ from normal children in terms of dietary intake and plasma levels of folate and vitamin B12, which play crucial roles in cognitive function. Vitamin B12 is an important cofactor involved in the antioxidant system and methylation at the cellular level. Therefore, it is believed that treatment with B12 may be effective in treating children with autism and/or in improving several symptoms.

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Vitamin B12. Brain.

INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda sobre o tem do transtorno do Espectro Autista (TEA) e a vitamina B12. O transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, marcado por comprometimentos nas habilidades de comunicação social e pela presença de padrões de comportamentos estereotipados, repetitivos e restritos.

O conjunto de déficits de uma pessoa com TEA varia em graus de intensidade (podendo ser leve, moderado ou severo) e de indivíduo para indivíduo (déficits diferentes em pessoas diferentes). Isso implica com ampla variação na forma como se apresenta clinicamente (APA,2014).

Entre doze e vinte e quatro meses de vida da criança é possível observar os primeiros sintomas relacionados ao TEA. O desenvolvimento inicial da fala é tardio ou pouco desenvolvido e, em alguns casos, pode apresentar regressões (Ministério Da Saúde, 2020).

Outros sintomas alarmantes também nos dois primeiros anos de vida incluem a falta de balbucio aos 12 meses, de produção de palavras isoladas aos 16 meses e da combinação de duas palavras com finalidade de se comunicar com outros aos 24 meses, bem como a ausência de brincadeiras de faz de conta aos 18 meses.

Segundo o Ministério da Saúde, a detecção precoce é crucial para que intervenções terapêuticas adequadas possam ser implementadas, favorecendo um melhor desenvolvimento e qualidade de vida

(Ministério da Saúde, 2020). Estar atento aos sinais na primeira infância é condição *sine qua non*, pois o

diagnóstico precoce, assim como o acompanhamento da criança de forma multidisciplinar, colabora para seu desenvolvimento (Vieira, 2022).

Dada a relevância do tema e a carência de estudo nesta área, este trabalho tem como objetivo descrever a importância do profissional farmacêutico no tratamento de pacientes diagnosticados com transtorno de espectro autista (TEA). Para isso será realizada uma revisão narrativa da literatura, reunindo informações com o propósito de responder a seguinte questão: Qual importância da farmacoterapia com a vitamina B12 em pacientes com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA)?

O presente estudo considerou uma abordagem de revisão narrativa da literatura para explorar a contribuição farmacoterapia com vitamina B12 em pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A revisão narrativa consolida os conhecimentos sobre o papel do farmacêutico nesse contexto, permitindo uma análise abrangente dos estudos existentes. Utilizou-se as bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Google Acadêmico para a coleta de dados.

Os critérios de inclusão levaram em consideração artigos originais, revisões sistemáticas e meta-análises que abordaram sobre a temática, compreendendo o período dos últimos 10 anos. O método de síntese narrativa foi usado para realizar uma análise qualitativa dos dados. As informações foram organizadas e discutidas em três principais categorias: sobre o TEA, a descrição da vitamina B12 e sobre a farmacoterapia em pacientes com TEA.

Objetivou-se dessa forma analisar a contribuição da vitamina B12 em pacientes com o diagnóstico de TEA. Enquanto objetivos específicos buscaram-se compreender a sintomatologia, caracterização e epidemiologia do TEA; Descrição da vitamina B12 e respectivo impacto da sua carência no organismo e intervenções do farmacêutico na farmacoterapia com utilização da vitamina B12 nos pacientes com TEA.

TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

De acordo com Dias (2019) a palavra autismo etimologicamente vem do grego "autos", que significa "próprio ou de si mesmo", é caracterizado por um distúrbio neurológico que se apresenta na infância e causa atrasos no desenvolvimento da criança (aprendizado e interação social).

As primeiras observações e descrições que hoje é denominado no DSM V como Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme destaca Garcia *et al.* (2020) foram realizadas por Léo Kanner (1894-1981), psiquiatra austríaco. Em 1943 Kanner descobriu uma nova síndrome na psiquiatria infantil chamada autismo afetivo de contato. Os autores citados também dizem que a descrição de Kanner foi baseada em observações clínicas de 11 crianças (oito meninos e três meninas) que não se encaixavam em nenhuma classificação existente na então padronizada psiquiatria infantil.

O Transtorno do Espectro Autista é atualmente entendido como um espectro que compreende um complexo e amplo conjunto de características com graus variados de gravidade e comorbidades com outros transtornos, fazendo com que cada criança apresente diferentes desafios aos pais, clínicos ou educadores (Nunes; Schmidt, 2019). De acordo com Hoehne e Richartz (2021) o TEA afeta o neurodesenvolvimento de uma pessoa, resultando em dificuldades de interação social, comunicação e comportamento. Os autores usaram dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, que estimou que 2 milhões de pessoas no Brasil e cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm algum grau do TEA.

O TEA é considerado um transtorno do desenvolvimento na décima revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID 10 (Matias; Probst, 2018).

Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por a) um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos, e b) apresentando uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo, fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises

de birra ou agressividade (auto-agressividade) (Classificação Internacional De Doenças – CID 10, 1993, p. 49).

Por outro lado, o DSM-5 classifica o transtorno do espectro do autismo (TEA) como um transtorno do neurodesenvolvimento. Nestes termos, uma perturbação do TEA é definida como uma perturbação neurológica e global do desenvolvimento que deve estar presente desde a infância, apresentando graves déficits na comunicação social e no comportamento.

As características essenciais do transtorno do espectro autista são prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social (Critério A) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (Critério B). Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário (Critérios C e D). O estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com características do indivíduo e seu ambiente (APA, 2014, p. 53).

Em relação aos graus do TEA, Hoehne e Richartz (2021) destacam que é classificado em três níveis: grau leve, moderado ou severo. Este transtorno pode atingir uma a cada 50 crianças, sendo a maioria em meninos, cerca de 3 homens para 1 mulher. O motivo da prevalência do TEA no gênero masculino ainda é uma controvérsia na literatura, sendo uma possível explicação, caracterizada a partir da diferenciação do cérebro, que destaca em sua análise que, as pesquisas nessa área apresentam diferentes perspectivas sobre o comportamento entre meninos e meninas no espectro, com base nas diferenças psicológicas entre os sexos. Essas diferenças sugerem mais sistematização nos meninos e mais empatia nas meninas (Guerra, 2020).

Definição de transtorno do espectro autista (TEA)

Os transtornos do espectro do autismo (TEA), considerados dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento segundo a classificação diagnóstica do DSM-5, têm experimentado um aumento na prevalência em todo o mundo, tanto em meninos quanto em meninas e na projeção para a idade adulta.

O transtorno do espectro do autismo é uma condição prevalente, complexa, multidimensional e altamente heterogênea em sintomatologia, base genética e expressão clínica, que evolui desde a infância até a idade adulta, determinando uma crescente demanda terapêutica por parte dos pacientes, seus familiares, sistemas educacionais e sociedade (Costa; Andrade, 2023).

De acordo com Costa e Andrade (2023) a ausência de biomarcadores específicos e o diagnóstico baseado no fenótipo explicam a constante expansão de testes diagnósticos e

diretrizes de observação neuropsicológica que tentam aproximar um diagnóstico eficiente e preciso.

O autismo pode se manifestar de várias formas, sendo que algumas pessoas podem apresentar habilidades excepcionais em áreas específicas, como memória, matemática ou música, enquanto outras podem ter déficits intelectuais associados. Conforme aponta a Cartilha do Autismo do Ministério da Educação (2015), a educação inclusiva é fundamental para o desenvolvimento das potencialidades das crianças autistas, promovendo ambientes escolares adaptados e capacitação dos educadores. Além disso:

Uma pesquisa recentemente publicada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos USA (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) apontou a prevalência de autismo de uma para cada 54 crianças de oito anos. Além disso, o estudo mostra que a proporção é de uma menina para quatro meninos.

Além disso, os autores enfatizam a importância de políticas públicas que promovam a inclusão social e educacional das pessoas com transtorno do espectro autista, garantindo seus direitos e acesso a tratamentos especializados. É importante ressaltar que o tratamento do TEA geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo terapias comportamentais, fonoaudiologia, terapia ocupacional e, em alguns casos, medicação para tratar sintomas específicos como irritabilidade ou hiperatividade.

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde e Excelência em Cuidados do Reino Unido (Nice, 2014), práticas baseadas em evidências são essenciais para garantir a eficácia das intervenções. Muitos dos sintomas centrais ou nucleares, embora sejam reduzidos a défices de comunicação e interação social e a comportamentos repetitivos ou estereotipados, não explicam a sua ampla expressão sintomática.

As vias neurais postuladas como base biológica no transtorno do espectro autista estão relacionadas ao desequilíbrio entre as vias excitatória e inibitória, via colinérgica e plasticidade sináptica e estresse oxidativo. A epilepsia possui alto nível de psicopatologia, que inclui ansiedade, auto agressão, depressão, hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo, dificuldades de atenção, tiques, distúrbios alimentares, alteração de funções executivas e do sono distúrbios que podem necessitar de terapia farmacológica em alguma fase da evolução (Costa; Andrade, 2023).

Outras condições médicas, como alergias alimentares, alergias cutâneas e respiratórias, distúrbios gastrointestinais, síndrome da apneia e hipopneia do sono e alterações imunológicas, também são elementos confusos na avaliação de comportamentos e dificuldades adaptativas em

pacientes com transtorno do espectro autista (Lopes, 2020).

Alimentação versus autismo

A seletividade alimentar (SA) frequentemente é observada em crianças pequenas e é uma causa constante de preocupações para os pais. A SA é comumente relatada em crianças com problemas de desenvolvimento, particularmente em crianças com transtorno do espectro autista, em comparação com crianças de desenvolvimento típico.

A falta de uma definição padronizada de seletividade alimentar limita a capacidade de avaliar e comparar entre crianças (Bandini *et al.*, 2010). A recusa alimentar com base na textura, neofobia alimentar (medo de experimentar novos alimentos), rigidez em torno das refeições, foram a maior parte dos comportamentos problemáticos relatados na literatura revista.

A recusa alimentar e resistência a mudanças de rotinas são prováveis barreiras para a melhoria dos comportamentos das refeições e o consumo alimentar das crianças em casa. A insistência no cumprimento de rotinas rígidas durante as refeições, nomeadamente na utilização dos mesmos pratos e talheres, foi descrita em vários estudos significativamente mais comum em crianças com transtorno do espectro autista quando comparadas com as crianças com desenvolvimento típico.

Nos estudos que investigaram os motivos da rejeição alimentar, a base na textura dos alimentos foi a mais corretamente descrita. Foram também relatadas recusa alimentar com base na cor, em marcas e embalagens, odor, os grupos alimentares e temperaturas. É mais frequente o quadro de deficiências nutricionais em crianças autistas, pois a maioria demonstra uma alimentação monótona. No entanto, mesmo que a criança tenha uma dieta diversificada e adequada nutricionalmente, necessita ter a capacidade de executar três funções básicas que, infelizmente, não são feitas pela maioria; digerir e quebrar adequadamente o alimento até uma forma absorvível, absorver os nutrientes através do TGI saudável e converter os nutrientes em uma forma utilizável em nível celular (Caetano; Gurgel, 2018).

De acordo com Johnson *et al.* (2014) constatou-se um vínculo entre alterações alimentares e a presença de comportamentos repetitivos e ritualistas. Uma relação análoga foi identificada com a sensibilidade sensorial, observou-se ainda uma forte relação entre as alterações alimentares e a presença de comportamentos disruptivos nas refeições.

VITAMINA B12

De acordo com Barbosa *et al.* (2020) a vitamina B12, chamada cobalamina, é uma vitamina solúvel em água encontrada em alimentos de origem

animal, como fígado, carne, peixe, ovos e laticínios. Além disso, suas principais funções são a formação de células sanguíneas, função neural, síntese de DNA, funções metabólicas e neurotróficas (Sousa; Benites; Reis, 2024).

O composto de cobalamina conhecido como vitamina B12 possui um núcleo de corrina tendo o cobalto como elemento central. Após a ingestão, pode existir em duas formas: livre ou ligado às proteínas da dieta. No corpo humano, serve como importante cofator para duas enzimas: a metionina sintase e a L-metilmalonil-CoA mutase, que está direta ou indiretamente envolvida no metabolismo da homocisteína e é essencial para a manutenção da mielina neuronal (Cocconi *et al.*, 2024).

Segundo Barbosa e Deuner (2024), as vitaminas B são compostas por tiamina, riboflavina, niacina, nicotinamida, piridoxina, cobalamina, folato, ácido pantotênico, biotina, colina, inositol e ácido para-aminobenzóico (PABA). As vitaminas B1, B6 e B12 são especialmente importantes no tratamento da dor. As vitaminas desempenham um papel importante na síntese de ácidos nucleicos e proteínas e na produção de fosfatidilcolina.

A vitamina B12, conhecida como cobalamina, é uma vitamina solúvel em água encontrada em alimentos de origem animal, como fígado, carne, peixe, ovos e laticínios (Barbosa *et al.*, 2020). A vitamina B12 (B12), também conhecida como cobalamina, é uma vitamina solúvel em água essencial para a síntese celular de ácido desoxirribonucleico (DNA), metilação do DNA pela transferência de um grupo S-adenosilmetionina para a posição 5' da citosina através da ação da DNA (citosina-5)-metiltransferase e metabolismo mitocondrial.

A vitamina B12 é um nutriente dietético essencial para humanos e é encontrada em alimentos de origem animal, como carne, ovos, leite e outros produtos lácteos. Algumas algas contêm vitamina B12, mas a biodisponibilidade varia de acordo com a espécie de algas e pode ser muito baixa. Além disso, algumas algas contêm grandes quantidades de análogos inativos da vitamina B12, o que pode interferir na absorção da sua forma ativa (Garzone; Zanella, 2021).

Os humanos são incapazes de sintetizar vitamina B12 e dependem inteiramente da ingestão alimentar, suplementos ou alimentos fortificados. A digestão da vitamina B12 começa no estômago, onde o pH baixo estimula as secreções gástricas e as proteases a separar a vitamina B12 dos peptídeos. Portanto, a vitamina B12 é livre para se ligar ao fator R na saliva. As secreções pancreáticas degradam parcialmente o fator R e a vitamina B12 liga-se então ao fator intrínseco. O fator intrínseco liga-se à borda em escova do íleo e promove a absorção da vitamina B12 liberada no plasma. É absorvido tanto por processos fisiológicos ativos quanto por difusão passiva, mas apenas 1-2% de uma dose oral é

absorvida passivamente (Garzone; Zanella, 2021).

A deficiência de vitamina B12, além dos níveis elevados de homocisteína, pode levar a doenças hematológicas, neurológicas e cardiovasculares (Lobo *et al.*, 2020) e pode se manifestar como irritabilidade, alterações de personalidade, depressão e perda de memória (Cocconi *et al.*, 2024). Essa deficiência vitamínica pode levar a complicações como anemia megaloblástica, neuropatia e hiperhomocisteinemia, que está associada ao desenvolvimento de resistência à insulina e doenças cardiovasculares (Barbosa *et al.*, 2020).

As deficiências de vitamina B12 e/ou ácido fólico podem causar danos ao sistema nervoso, além de causar anemia megaloblástica. Existe um risco aumentado de neuropatia progressiva, demência e malformações fetais em mulheres grávidas. Portanto, o diagnóstico precoce é de extrema importância para implementar o tratamento adequado (Sousa; Benites; Reis, 2024).

Suas armadilhas variam muito dependendo da população estudada. Níveis baixos desta vitamina podem ser atribuídos à redução da ingestão alimentar, má digestão ou má absorção de micronutrientes e secreção insuficiente de fator intrínseco. Outros fatores associados a essa deficiência vitamínica incluem idade avançada, abuso de álcool, uso de inibidores da bomba de prótons (IBP) e metformina, gastrite e doença do refluxo gastroesofágico (Barbosa *et al.*, 2020).

A deficiência de vitamina B12 pode levar a desvios metabólicos, formação de ácido metilmalônico, aumento dos níveis de ácido metilmalônico no sangue e na urina e aumento do ácido propiónico, levando à acidose metabólica. A inativação da metilmalonil-CoA mutase leva ao aparecimento de danos neurológicos (Dierings *et al.*, 2020). Nos últimos anos, a investigação reconheceu a importância da deficiência de vitamina B12 no sistema nervoso. Algumas manifestações neurológicas incluem: polineurite dos membros distais, principalmente neurite sensorial, ataxia e reflexo de Babinski, déficits de memória, disfunção cognitiva, demência e depressão (Cocconi *et al.*, 2024).

A complexidade do mecanismo de absorção leva a uma variedade de deficiências de vitamina B12. Na anemia perniciosa, a destruição autoimune das células parietais e a subsequente redução na secreção do fator intrínseco são responsáveis. A ingestão alimentar insuficiente e o consumo excessivo de álcool em pacientes desnutridos, como os idosos, também podem levar a níveis baixos de vitamina B12. No entanto, de longe a causa mais comum é a má absorção de cobalamina dos alimentos (Cocconi *et al.*, 2024).

A vitamina B12 é sintetizada por bactérias da microbiota intestinal, mas não é fornecida ao hospedeiro em quantidades significativas. As necessidades diárias variam de acordo com a faixa etária. A vitamina B12 desempenha um papel

importante no metabolismo e não pode ser sintetizada pelo corpo humano. No entanto, alguns pacientes podem não estar comendo o suficiente ou apresentar fatores que impedem o metabolismo, potencialmente prejudicando a sua saúde (Dellani *et al.*, 2020).

É importante detectar a deficiência desta vitamina o mais precocemente possível para evitar danos irreversíveis aos pacientes (Lobo *et al.*, 2020). A sensibilidade e a especificidade dos testes para diagnosticar a deficiência de vitamina B12 variam amplamente. Os exames laboratoriais incluem exames de rotina, como dosagem sérica de vitamina B12 e homocisteína (Cocconi *et al.*, 2024).

Em geral, presume-se que a absorção de vitaminas na dieta seja de 50%, mas existe uma quantidade máxima de vitamina B12 que pode ser absorvida por refeição. A vitamina B12 tem metabolismo entero-hepático e estima-se que 0,5 a 5,0 µg de vitamina B12 sejam excretados pela bile por dia. Se deficiente, a vitamina B12 é rapidamente reabsorvida e a absorção da bile é muito eficiente, de modo que a deficiência de vitamina B12 pode não aparecer até vários anos a do déficit na dieta para aparecer (Garzone; Zanella, 2021).

Além disso, dentro das células humanas, a cobalamina, juntamente com o folato e a metilnotetrahidrofolato redutase (MTHFR), é crítica para a remetilização da homocisteína e sua conversão em metionina, um aminoácido essencial necessário para a síntese da creatina, que desempenha um papel importante na proliferação e metabolismo celular, bem como na ação dos neurotransmissores (Borga, 2023).

Segundo Costa e Souza (2022), a vitamina B12 é um micronutriente hidrossolúvel que não é sintetizado pelo corpo humano e é encontrado em alimentos de origem animal. Essa vitamina é importante para duas reações enzimáticas: a reação metilmalonato-CoA mutase e a reação 5-metiltriidrofolato-homocisteína metiltransferase, importante para a extração de energia de proteínas e gorduras no ciclo mitocondrial do ácido cítrico, mantendo assim a integridade do sistema nervoso e a síntese de DNA (ácido desoxirribonucleico).

A vitamina B12 é vital para a saúde humana. Está envolvida na síntese de ácidos nucleicos, glóbulos vermelhos e na manutenção dos níveis de mielina. O desenvolvimento do sistema nervoso central e do cérebro começará na terceira semana de gravidez e continuará na primeira infância. A mielinização e a sinaptogênese influenciarão o processo de neurodesenvolvimento (Freitas; Ibiapina; Bezerra, 2022).

A vitamina B12 desempenhará um papel muito importante no desenvolvimento cognitivo, que se refere aos processos mentais relacionados à memória, atenção, funções executivas e aprendizagem. Descobriu-se que a deficiência de cobalamina causa desmielinização afetando os nervos periféricos e o sistema nervoso central (Freitas; Ibiapina; Bezerra,

2022).

VITAMINA B12 E TEA

Em alguns estudos sobre o estado nutricional de crianças com autismo, foi apontado que existe uma relação entre autismo e problemas nutricionais, sendo que a maioria das famílias aceita em grande parte um único tipo de dieta, e as crianças recusam alimentos que não sejam de uma cor e textura específicas (Sevin; Ayaz, 2017).

A vitamina B12 é necessária para a síntese de proteínas e mielinização em todo o sistema nervoso central. Alguns pesquisadores avaliaram a adequação alimentar em crianças egípcias com TEA e encontraram níveis séricos de folato e vitamina B12 significativamente mais baixos (Mahrube *et al.*, 2019).

A homocisteína é um aminoácido essencial que é metabolizado pela via de remetilização e requer ácido fólico e vitamina B12 como cofatores. A homocisteína também é considerada uma potente excitotóxina, cujos metabólitos podem causar danos neuronais e interromper a síntese de proteínas e neurotransmissores, essenciais para a integridade estrutural do cérebro (Nessa; Sultana, 2022).

Suplementos para autismo são importantes para regular o processo de metilação, necessário para alterações epigenéticas e expressão genética. O crescimento embrionário inicial requer nutrientes específicos que são importantes para as reações de metilação. A regeneração do folato está associada à vitamina B12, que converte o folato em sua forma ativa. Devido ao papel desta vitamina na síntese de mielina, uma deficiência dela pode causar danos ao cérebro (Abugharsa, 2024).

De acordo com um estudo de vitamina B12 subcutânea em crianças com autismo, o tratamento ideal com metil B12 reduziu os sintomas de TEA avaliados pelo médico, o que foi associado a melhorias nos marcadores do metabolismo da metionina e na capacidade de metilação celular (Abugharsa, 2024).

Portanto, quando crianças geneticamente suscetíveis são expostas a deficiências nutricionais durante a infância, isso pode servir como um gatilho ambiental para o TEA. Portanto, deficiências nutricionais são consideradas fatores de risco para o autismo. Além disso, as deficiências de vitamina B12 e folato no cérebro contribuem para a disfunção mitocondrial e o desenvolvimento de sintomas de TEA (Mahrube *et al.*, 2019).

Acredita-se que os níveis de vitamina B12 no TEA refletem níveis aumentados de estresse oxidativo e metilação prejudicada do DNA, o que pode ser um fator importante na fisiopatologia do autismo. Alguns estudos preliminares sugerem que suplementos de vitaminas e micronutrientes podem reduzir tendências emocionais, agressividade e

comportamentos de oposição em crianças com autismo (Nessa; Sultana, 2022).

Nessa e Sultana (2022) conduziram um estudo com 50 crianças diagnosticadas com TEA e um grupo de controle de 50 crianças de idade semelhante que não foram diagnosticadas com TEA. Os resultados bioquímicos de homocisteína sérica, vitamina B12 e ácido fólico dos indivíduos mostraram que os níveis médios de vitamina B12 (pg/mL) e ácido fólico (ng/mL) de crianças com autismo eram significativamente menores do que aqueles das crianças no grupo de controle.

Determinação de alterações na capacidade de metilação celular e capacidade antioxidante no autismo. Acredita-se que suas dietas sejam diferentes daquelas de crianças saudáveis e que elas sofram de deficiências nutricionais devido a comportamentos alimentares anormais, como selecionar alimentos com base em suas características. Alterações são consideradas evidências de desequilíbrio metabólico. Além disso, crianças com TEA também apresentam recusa alimentar, não comem com familiares, escolhas alimentares restritivas e compulsivas e deficiências sensoriais (Sevin; Ayaz, 2017).

A deficiência de vitamina B12 está associada a uma variedade de alterações bioquímicas que, em última análise, levam principalmente a danos neurológicos e hematológicos no organismo. Como mencionado anteriormente, a cobalamina atua no metabolismo da homocisteína como cofator da metionina sintase, enzima responsável pela metilação entre Hcy e metionina, gerando assim importantes reservas de S-adenosilmetionina (SAM) (Vieira, 2022).

Orientação farmacêutica

O farmacêutico é um profissional que atua na política pública de saúde e com isso pode promover atividades como: orientação farmacêutica, adesão medicamentosa, monitorar e acompanhar o paciente, organizar palestras e discussões sobre o autismo, para estimular o conhecimento e esclarecimento para que diminua cada vez mais o preconceito e estigmatização das crianças com transtorno do espectro autista, pois o autismo está presente nas famílias com diferentes níveis socioeconômicos (Luleci *et al.*, 2016).

A prática da Atenção Farmacêutica envolve uma série contínua de passos [...] Uma vez que um farmacêutico encontre um paciente passível de receber atenção farmacêutica, o passo inicial do ciclo é identificar um problema de terapia medicamentosa. É importante ressaltar, que poucos farmacêuticos têm tempo, habilidades ou recursos para oferecer atenção farmacêutica a todo paciente que precisa dela (Oliveira *et al.* 2015, p. 03).

O farmacêutico é essencial no cuidado ao paciente com transtorno do espectro autista, que pode

apresentar variações de acordo com suas necessidades e individualidades, sendo assim o farmacêutico poderá contribuir, com a equipe de saúde, para uma melhor qualidade de vida destes pacientes (Almeida; Lima; Barros, 2019). Assim:

Assistência Farmacêutica é uma atividade dinâmica e multidisciplinar que têm como objetivo essencial assegurar o acesso da população a medicamentos essenciais de qualidade, promovendo dessa forma seu uso racional (Silva; Almeida, Abreu, 2022, p.23)

O profissional da área farmacêutica tem como função gerenciar e delinear o perfil da farmacoterapia com uma atenção diferenciada para as crianças com transtorno do espectro autista, além de prestar informações a família do paciente, que será responsável pela administração dos medicamentos, a fim de evitar erros na administração e possíveis interações medicamentosas (Luleci *et al.*, 2016).

De acordo com o Conselho Federal de Farmácias (2015), a consulta farmacêutica é onde a relação do paciente com o farmacêutico se consolidam, sendo parte de um Serviço Farmacêutico, através das orientações no uso racional de medicamentos, obtendo assim excelentes resultados na farmacoterapia, promovendo cuidado, a promoção, a recuperação da saúde e a prevenção de doenças, levando em consideração a complexidade do caso clínico de cada paciente.

O farmacêutico pode incentivar os pais, ou responsáveis, a buscarem os serviços de saúde, caso observem algum sinal inicial de autismo, e muitas vezes podem favorecer o diagnóstico precoce ajudando no prognóstico desta criança e também orientar sobre o tratamento indicado pelo médico (Khanna; Jariwala, 2012).

O profissional farmacêutico deve seguir algumas etapas para uma boa orientação farmacêutica sendo elas: entrevistar o paciente para assim identificar o problema, e em conjunto com a equipe de saúde, estabelecer o tratamento adequado criando um plano terapêutico para que possam monitorar este paciente, solucionando e impedindo possíveis problemas relacionados aos medicamentos.

A sequência de etapas para que o farmacêutico realize o atendimento aos pacientes com transtorno do espectro autista é um ciclo de cuidado farmacêutico (Oliveira *et al.*, 2015). De acordo com Maia *et al.* (2016), quando os pais recebem o diagnóstico do filho com TEA, passam por um estágio de luto, que é uma sequência de fases relativamente previsíveis, e que o acolhimento desta família é necessário e importante pois faz com que passem mais rápido pelos desafios decorrentes do transtorno.

Essa atenção farmacêutica envolve o processo através do qual o farmacêutico coopera com um paciente e

outros profissionais na concepção, execução, acompanhamento de um plano terapêutico, o que irá produzir resultados terapêuticos específicos para o paciente, envolvendo três grandes funções: Identificar, Resolver e Evitar que haja algum problema relacionado a medicamentos (PRM) (Oliveira *et al.* 2015, p.03).

Portanto, tendo o farmacêutico presente na equipe de saúde no cuidado da criança com autismo, algumas destas fases poderão ser enfrentadas com melhores orientações acerca de terapias medicamentosas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O transtorno do espectro do autismo tem sido descrito como uma condição complexa e heterogênea do ponto de vista biológico e comportamental. Para a maioria das pessoas, parte da mudança reflete-se nos seus comportamentos alimentares, na qualidade de vida e na qualidade de vida das pessoas que as rodeiam. Do processo de avaliação ao planejamento e implementação de intervenções, o acompanhamento interdisciplinar é fundamental para a eficácia dos tratamentos e a manutenção dos ganhos a longo prazo.

Atualmente, não há cura para o autismo, mas o diagnóstico precoce e o tratamento intensivo precoce têm o potencial de produzir resultados favoráveis em todos os aspectos do transtorno, promovendo melhor qualidade de vida, maximizando a função e aumentando a independência do seu filho.

O uso de vitaminas durante a gravidez e o pré-natal pode reduzir o risco de autismo em crianças, especialmente em crianças e mães geneticamente suscetíveis. De acordo com um estudo recente, os suplementos vitamínicos são uma das intervenções médicas mais comumente recomendadas, com 49% dos médicos recomendando suplementos vitamínicos para crianças. Crianças com TEA frequentemente apresentam ingestão inadequada de vitamina D, vitamina B12, vitamina C, cálcio, zinco e menor ingestão de laticínios em comparação com crianças com desenvolvimento típico (Barbosa *et al.*, 2023).

A vitamina B12 desempenha um papel importante na manutenção da metilação adequada do DNA, que é essencial para alterações epigenéticas e expressão genética. É recomendado para crianças e adultos com autismo porque é essencial para o crescimento e desenvolvimento dos neurônios.

Resultados empíricos descritos na literatura indicam que crianças com TEA apresentam níveis mais baixos de vitamina B12 e ácido fólico. Portanto, o diagnóstico precoce dessa deficiência pode ajudar os profissionais de saúde e os pais a manter uma alimentação adequada para esse grupo de crianças.

Em humanos, estudos também mostraram que a subnutrição e/ou má nutrição fetal têm efeitos

duradouros no desenvolvimento e na função normais do cérebro. Para crianças com autismo, a situação se torna ainda mais complexa. A nutrição é um fator fundamental na evolução e no desenvolvimento geral do sistema nervoso.

Portanto, no geral, a nutrição seletiva pode promover o neurodesenvolvimento em crianças com autismo, abordando determinantes nutricionais essenciais do neurodesenvolvimento, como a vitamina B12, que é essencial para a saúde e cuja deficiência pode levar a uma variedade de distúrbios neurológicos, incluindo alterações de humor, deficiências intelectuais, tremores e atrasos no desenvolvimento em crianças, especialmente aquelas diagnosticadas com TEA.

REFERÊNCIAS

ABUGHARSA, Jinan M. Supplementary Therapy for DNA Methylation in Autism. **Egyptian Academic Journal of Biological Sciences. C, Physiology and Molecular Biology**, v. 16, n. 1, p. 347-354, 2024. Disponível em: https://journals.ekb.eg/article_352744_82581d65d44b33050a8be5d3f0e49012.pdf. Acesso em: 02 abr. 2025.

ALMEIDA, H. H. P.; LIMA, J. P.; BARROS, K. B.N. T. **Cuidado Farmacêutico às crianças com transtorno do espectro autista (TEA): contribuições e desafios**. Encontro de extensão, docência e iniciação científica (EEDIC), v. 5, n. 1, 2019. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/CUIDADO-FARMAC%C3%8AUTICO-%C3%80S-CRIAN%C3%87AS-COM-TRANSTORNO-DO-Almeida-Lima/1762bc641556051d9c007f7b217d854ecbb3f0b6#cited-papers>. Acesso em: 03/06/2024. Acesso em: 02 abr. 2025.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-V-TR**. Porto Alegre: ARTMED, 2014.

BANDINI, L. G. *et al.* Food selectivity in children with autism spectrum disorders and typically developing children. **The Journal of Pediatrics**. St. Louis-MO, v. 157, n. 2, p. 259-264, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002234761000137X>. Acesso em: 02 abr. 2025.

BARBOSA, Fernando Campos *et al.* A nutrição no transtorno do espectro autista: benefícios de intervenções dietéticas na infância. **REVISA**, v. 12, n. 2, p. 330-338, 2023. Disponível em: <https://rdcsa.emnuvens.com.br/revista/article/view/141/239>. Acesso em: 02 abr. 2025.

BARBOSA, Jéssica Souza dos Santos et al. Deficiência de vitamina B12 e fatores associados antes da cirurgia bariátrica. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 14, n. 89, p. 1066-1072, 2020. Disponível em: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1507>. Acesso em: 02 abr. 2025.

BARBOSA, Orismam de Sousa de Araujo; DEUNER, Melissa Cardoso. Suplementação de Vitamina B12 em Pacientes Bariátricos. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 14, p. e141191-e141191, 2024. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1191/1013>. Acesso em: 02 abr. 2025.

BRASIL, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Cuidado Farmacêutico na Atenção básica. **Caderno 2: Capacitação para implantação dos serviços de clínica farmacêutica**. 1ª edição ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

CAETANO, M.; GURGEL, D. Perfil nutricional de crianças portadoras do espectro autista. **Revista brasileira em Promoção da Saúde**. Fortaleza, v. 31, n. 1, p. 1-11, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/6714>. Acesso em: 02 abr. 2025.

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID 10, 1993, p. 49.

COCCONI, Isabella Lansing et al. Vitamina B12 e sua relação com transtorno depressivo maior. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 5, p. 1081-1095, 2024. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2126/2358>. Acesso em: 02 abr. 2025.

COSTA, Edilene Melo da; ANDRADE, Leonardo Guimarães de. A importância da orientação farmacêutica no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 9, n. 09, set. 2023. ISSN 2675-3375. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rea.v9i9.11362>. Acesso em: 02 abr. 2025.

COSTA, Franciely Vanessa; SOUZA, Marina Lopes de. Deficiência de vitamina B12 e tratamento por via sublingual e intramuscular: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 17, p. e62111738863-e62111738863, 2022. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38863>. Acesso em: 02 abr. 2025.

DIAS, Renan Ítalo Rodrigues. A inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na escola comum: desafios e possibilidades. **EaD & Tecnologias Digitais na Educação**, v. 7, n. 9, p. 123-130, 2019. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/ead/article/view/10745/5459>. Acesso em: 02 abr. 2025.

FREITAS, Nadiely Viana; IBIAPINA, Daniela Fortes Neves; BEZERRA, Keila Cristiane Batista. Consequências da deficiência de vitamina B12 em lactentes de mães vegetarianas: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e293111537373-e293111537373, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37373>. Acesso em: 02 abr. 2025.

GARZONE, Emmanuella Oliveira Caúla; ZANELLA, Priscila Berti. A importância da vitamina B12 para a função neurológica e cognitiva: da gestação à infância. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 19, n. 69, 2021. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/7841/3555. Acesso em: 02 abr. 2025.

GARCIA, Dorcelly Isabel Bellanda et al. A estruturação do trabalho escolar ao aluno autista na escola de modalidade de educação especial: um estudo de caso no Norte do Paraná. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e7899109103-e7899109103, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9103/8206>. Acesso em: 02 abr. 2025.

GUERRA, Sávia Rodrigues Carvalho et al. **Há diferenças de gênero na manifestação do autismo?**. Monografia. Universidade Federal de Minas Gerais, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/39263/3/Artigo%20do%20TEA%20-%20Final%20-%202008%2006%202021.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2025.

HOEHNE, Thainara Ribeiro Batista; RICHARTZ, Terezinha. Inclusão da Criança com Autismo na Escola a partir de Vygotski. **Inclusão da criança com autismo na escola a partir de vygotski**, 2021. Disponível em: <http://repositorio.unis.edu.br/bitstream/prefix/2165/1/Thainara%20Ribeiro%20Batista%20Hoehne.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2025.

JOHNSON, C. R. et al. Relationships between feeding problems, behavioral characteristics and nutritional quality in children with ASD. **Journal of**

autism and developmental disorders 44 (9), 2175 - 2184, 2014.

KHANNA, R.; JARIWALA, K. **Awareness and knowledge of autismo among pharmacists.** Research in social and Administrative Pharmacy. Vol.8, 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22222344/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

LOBO, Lina Monteiro de Castro *et al.* Perfil antropométrico e deficiência de vitamina B12 Em pacientes em pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 14, n. 89, p. 977-984, 2020. Disponível em: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1461>. Acesso em: 02 abr. 2025.

LOPES, Viviane. **O estresse de pais de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo [recurso eletrônico]:** uma revisão da literatura nacional/Viviane Alves Faustino dos Santos Lopes. 2020. 21f. Monografia (Especialização em Transtorno do Espectro do Autismo) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/35639/1/O%20Estresse%20de%20Pais%20e%20Cuidadores%20de%20Crianças%20com%20TEA.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2025.

LULECI, N. E.; HIDIROGLU, S.; KARAVUS, M. KARAVUS, A.; SANVER, F.; OZGUR, F.; CELIK, M.; CELIK, S. C. **The pharmacists awareness, knowledge and attitude about childhood autismo in istanbul.** int. j. Clin Pharm. Istanbul. V.2, n.10, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27817174/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

MAHRUBE, Syeda Nusrat et al. Serum vitamin B12 and folic acid status in Autism spectrum disorder children. **Journal of Bangladesh Society of Physiologist**, v. 14, n. 2, p. 43-47, 2019. Disponível em: <https://banglajol.info/index.php/JBSP/article/view/44783>. Acesso em: 02 abr. 2025.

MATIAS, Hélen Bandeira Rosso; PROBST, Melissa. A criança com Transtorno do Espectro Autista, a escola e o professor: algumas reflexões. **Revista Profissão Docente**, v. 18, n. 38, p. 158-170, 2018.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo na Rede de Atenção Psicossocial do SUS.** Brasília: Ministério da Saúde.

2020. Disponível em: <https://arcv.org.br/como-colaborar/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

NATIONAL INSTITUTE FOR HEARTH AND CARE EXCELLENCE (NICE). **Autism:** the management and support of children and young people on the autism spectrum. London: NICE. 2014. Disponível em: https://www.priorscourt.org.uk/admissions?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwr7ayBhAPEiwA6EIGxNSiYq_f5Yvn23jeqYEXJIN5RuLeiEGNnPf-4TUTKCP_L8QP8IPYIxoCDooQAvD_BwE. Acesso em: 02 abr. 2025.

NESA, Ayatun; SULTANA, Gazi Sharmin. Study of Homocysteine, Vitamin B12 and Folate in children with autism spectrum disorder: Vitamin B12 and Folate in children with autism spectrum disorder. **Bangladesh Medical Research Council Bulletin**, v. 48, n. 2, p. 127-132, 2022. Disponível em: <https://banglajol.info/index.php/BMRCB/article/view/62297>. Acesso em: 02 abr. 2025.

NUNES, Débora RP; SCHMIDT, Carlo. Educação especial e autismo: das práticas baseadas em evidências à escola. **Cadernos de Pesquisa**, v. 49, p. 84-103, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/ZbKfTytdVJ5mgLv5w65Q9c/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 02 abr. 2025.

OLIVEIRA, F. C. A; BARROS, K. B. N. T; SATURNO, R. S; LUZ, M. N. C; VASCONCELOS, L. M. O. **Perfil farmacoterapêutico de crianças autistas de uma clínica para reabilitação no estado do Ceará.** Boletim Informativo Geum. Piauí. V.6, n.3, p43-49. 2015. Disponível em: <https://revistas.ufpi.br/index.php/geum/article/view/3878>. Acesso em: 02 abr. 2025.

SEVIM, Sümeýra; AYAZ, Aylin. Are B12 vitamins effective in the treatment of autistic children?. **Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal**, v. 4, n. 1, p. 15-27, 2017. Disponível em: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/323360>. Acesso em: 02 abr. 2025.

SILVA, S. N. N.; ALMEIDA, M. A. S. X.; ABREU, C. R. C. **A importância da atenção farmacêutica nos cuidados a pacientes portadores do transtorno do espectro autista (TEA).** Revista JRG de Estudos Acadêmicos, 2022, 5 (Vol. V, n.10), 16. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915050>. Acesso em: 02 abr. 2025.

SOUSA, A. C. de; BENITES, A. V.; Reis, D. K. de S. S. dos. Deficiência da vitamina b12 relacionada, fisiopatologicamente, com anemia megaloblástica e depressão. **Caderno Pedagógico**, 21(5), e4338, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/4338>. Acesso em: 02 abr. 2025.

VIEIRA, Jaqueline Michelly Monteiro Maranhão. **Impacto nutricional da seletividade alimentar no transtorno do espectro autista: deficiência de vitamina b12 e as consequências para o desenvolvimento neurológico da criança no TEA**. 2022. 36p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – (UNOPAR), Palmas, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/41559/1/JAQUELINY%20MICHELLY%20MONTEIRO%20MARANH%C3%83O%20VIEIRA.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2025.